

УГЛЕРОД В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТ

Парпийбойев Азизбек¹

Хамдамова Шоира²

¹⁻²Student of Namangan Engineering Construction Institute

Tel:+99(899) 923 52 12,

e-mail: ortusk02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7475714>

В текущий период нарастают процессы получения кислоты, кокса, бензина и углекислоты из нефти и нефтепродуктов. Много работ посвящено сложной и важной задаче извлечения карбоновых кислот из нефти и нефтепродуктов [1].

Некоторые методы выделения и очистки угольных кислот можно разделить на четыре группы:

-1) омыление карбоновых кислот (щелочной метод), затем выделение неомыляемых веществ и далее ступенчатый нафтен, обезжиренный минеральными кислотами методы, основанные на экстракции кислот;

-2) методы добычи;

- 3) адсорбционные методы;

- 4) методы разделения кислот с использованием ионитов.

Это исследование касается содержания углерода в узбекской нефти. предназначенный для разделения кислоты и анализа кислоты. Для щелочного разделения углекислоты, масла фракции водный раствор щелочи, например, раствор едкого натра обработано с В результате карбоновые кислоты представляют собой нафтенаты натрия. поворачивается и переходит в щелочной слой:

Вместо гидроксида натрия, гидроксида кальция, аммиака и т. д. может быть использован.

Определено наличие неомыляемых компонентов, таких как углеводороды, в объеме щелочных мыл карбоновых кислот, извлеченных щелочным методом. По мере повышения температуры кипения известной нефтяной фракции молекулярная масса углеводородов фракции увеличивается. Увеличение концентрации щелочи и молекулярной массы карбоновых кислот приводит к увеличению количества неомыляемых компонентов. Кроме того, увеличение концентрации щелочи влияет на гидролиз карбонатов натрия:

С увеличением концентрации щелочи равновесие реакции смещается вправо нажимается, степень гидролиза снижается.

Нафтенновые кислоты не могут быть полностью выделены подщелачиванием. Установлено, что степень гидролиза нафтенатов натрия можно уменьшить за счет снижения температуры реакции. Для каждой фракции угольной кислоты, отделенной от нефти, подбирают концентрацию щелочи и температуру реакции. Например, установлено, что омыление светлых нефтепродуктов 6-8% раствором едкого натра при 35-70°C, а масляных фракций 2,5-4,0% раствором NaOH при 130-160°C обеспечивает максимальный выход кислоты.

Для превращения образовавшихся карбонатов натрия в свободные угольные кислоты их дополнительно переводят в кислое состояние с помощью минерала (например, серной кислоты):

Нафтенновые кислоты практически нерастворимы в воде, смесь разбавляется В процессе разделения на слои углеводороды над кислотами собирается в слое.

Использованная литература:

1. Гимаев Р.Н., Кузеев И.Р., Абызгильдин Ю.М. Нефтяной кокс. М. Химия, 1992. 76 с.
2. Исследования в области производства нефтяного кокса: Сборник научных трудов БашНИИ НП. / ЦНИИТЭнефтехим. - 1984. - 188
3. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. *Models and methods in modern science*, 1(16), 86-99.
4. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). КОМПОЗИЦИОН ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИД СМОЛАЛАРИНИ ТЕРМИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.
5. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.
6. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). КИМЁ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “КИМУОГАР” ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Academic research in modern science*, 1(13), 154-156.

7. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). KOMPOZITSION FENOL-FORMALDEGID OLIGOMERLARINING TARKIBINI NEFELOMETRIK USULDA O'RGANISH. Science and innovation, 1(A5), 424-430.
8. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(2), 42-45.
9. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 18-22.

